

O'ZBEKISTONDAGI IQTISODIY ISLOHOTLAR VA ULARNING AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI ROLI

Iskandarova Dilafuz¹, Ro'zimurodova Dilroz²

¹Fan va texnologiyalar universiteti “Iqtisodiyot” kafedrasida o'qituvchisi, TDIU, “Mehnat iqtisodiyoti” kafedrasida tayanch doktoranti, ²Fan va texnologiyalar universiteti Iqtisodiyot 1-24 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351930>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar va ularning aholi daromadlariga ta'siri tahlil qilinadi. Tahlil jarayonida 2019-2023-yillar davomida iqtisodiy ko'rsatkichlarda yuz bergan o'zgarishlar statistik ma'lumotlar asosida yoritilgan. Jumladan, yalpi ichki mahsulot hajmi, real daromadlar, investitsiyalar, sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish ko'rsatkichlarining dinamikasi o'rganilgan. Shuningdek, tovarlar eksportining ortib borayotgani va kichik biznesdagi bandlik holati tahlil qilingan. Maqolada iqtisodiy o'sishning aholi turmush darajasiga ta'siri, daromadlarni shakllantirishdagi o'rni hamda amalga oshirilayotgan islohotlarning ijtimoiy samaradorligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy islohotlar, aholi daromadlari, investitsiyalar, tadbirkorlik, eksport, sanoat rivojlanishi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются экономические реформы, проведённые в Узбекистане за последние годы, и их влияние на доходы населения. В процессе анализа на основе статистических данных освещены изменения в основных экономических показателях за 2019-2023 годы. В частности, изучена динамика таких показателей, как объём валового внутреннего продукта, реальные доходы населения, инвестиции, производство промышленной и сельскохозяйственной продукции. Также проанализированы рост экспорта товаров и уровень занятости в малом бизнесе. В статье освещается влияние экономического роста на уровень жизни населения, роль в формировании доходов, а также социальная эффективность проводимых реформ.

Ключевые слова: экономические реформы, доходы населения, инвестиции, предпринимательство, экспорт, развитие промышленности.

Abstract. This article examines the economic reforms implemented in Uzbekistan in recent years and their impact on population income. The analysis is based on statistical data covering the period from 2019 to 2023, highlighting changes in key economic indicators. In particular, it explores the dynamics of GDP, real incomes, investments, and the production volumes in both industrial and agricultural sectors. The article also analyzes the growth of goods exports and employment in small businesses. Furthermore, the study discusses the effect of economic growth on living standards, the role of reforms in income formation, and their overall social effectiveness.

Keywords: economic reforms, population income, investments, entrepreneurship, export, industrial development.

Kirish

So'nggi yillarda O'zbekiston mamlakat iqtisodiy tizimini mustahkamlash va modernizatsiya qilish yo'lida keng qamrovli islohotlarni amalga oshirdi. Ushbu islohotlar

iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, bozor iqtisodiyotiga o'tish, investitsiyalarni jalb qilish va aholi farovonligini oshirishga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli iqtisodiy islohotlar mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida yangi bosqichni boshlab berdi. Bozor mexanizmlarining bosqichma-bosqich joriy etilishi, tadbirkorlik muhitining liberallashtirilishi, moliyaviy va soliq tizimlarining isloh qilinishi hamda mehnat bozorining modernizatsiyasi orqali aholi farovonligini oshirishga qaratilgan muhim qadamlar tashlandi.

Iqtisodiy islohotlarning asosiy maqsadlaridan biri – fuqarolarning real daromadlarini barqaror oshirish, ularning hayot sifatini yaxshilash va kambag'allik darajasini kamaytirishdan iborat. Shu nuqtai nazardan, islohotlarning aholi daromadlariga ta'sirini har tomonlama tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va istiqbolli yo'nalishlarni belgilash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Mazkur maqolaning maqsadi O'zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarning mazmun-mohiyatini ochib berish, ularning aholi daromadlarini shakllantirish va oshirishdagi rolini aniqlashga qaratilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning aholi daromadlari va turmush farovonligiga ta'siri ko'plab xorijlik va mahalliy olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, J.E.Stiglitz [3] o'z tadqiqotlarida bozor iqtisodiyoti tamoyillarining to'g'ri ishlashi uchun kuchli davlat siyosati va samarali institutlar zarurligini ta'kidlaydi. U iqtisodiy islohotlar, xususan, strukturaviy o'zgarishlarning ijtimoiy adolat va daromadlar tengligiga ta'sirini chuqur tahlil qiladi. Stiglitzning fikricha, islohotlar faqat erkin bozor mexanizmlariga tayanmasdan, aholi qatlamlarining manfaatlarini inobatga olgan holda olib borilishi zarur.

Shuningdek, D.Acemoglu va J.A.Robinson [4] iqtisodiy taraqqiyotning asosiy omili sifatida inklyuziv (hamma qatlamlarni qamrab oluvchi) institutlarning mavjudligini ko'rsatadi. Ular fikricha, faqat iqtisodiy islohotlar emas, balki bu islohotlarning har bir fuqaro hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan mexanizmlari bo'lishi muhimdir. Aholi daromadlarining oshishi esa aynan shunday inkluziv institutlar orqali amalga oshadi.

Mahalliy olimlardan akademik K.X.Abduraxmonov [5] o'z ilmiy ishlarida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning aholi daromadlari va turmush farovonligiga ta'sirini atroflicha o'rganib tadqiq etgan. U iqtisodiy islohotlarning daromadlarga ta'sirini baholashda regionlar kesimida farqlar, bandlik darajasi, mehnat unumdorligi va soliq yengilliklarini alohida e'tiborga oladi. Olimning asosiy xulosalaridan biri shuki, islohotlar faqat iqtisodiy ko'rsatkichlarga emas, balki aholi turmush darajasiga ham barobar ta'sir ko'rsatishi lozim.

Tahlil va natijalar

O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar bozor mexanizmlarini joriy etishga asoslandi. Xususan, davlat korxonalarini xususiylashtirish, raqobat muhitini shakllantirish va erkin bozor iqtisodiyotini rivojlantirish yo'lida sezilarli o'zgarishlar amalga oshirildi.

Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, jumladan, xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirish maqsadida soliq yukini kamaytirish, kredit resurslarini kengaytirish va biznes yuritish uchun qulay muhit yaratishga yo'naltirilgan islohotlar amalga oshirildi. Buning natijasida mamlakatda yangi biznes subyektlari soni sezilarli darajada oshdi.

Chet el investitsiyalarini jalb qilish maqsadida hukumat tomonidan xorijiy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratildi. Soliq imtiyozlari, erkin iqtisodiy zonalar va investitsiya

loyihalariga davlat kafolati berish kabi chora-tadbirlar ko'rildi. Natijada, O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi ortdi.

Shuningdek, qishloq xo'jaligi va sanoat islohotlari amalga oshirilib, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish maqsadida fermer xo'jaliklarini rivojlantirish, paxta va g'alla yetishtirish tizimini erkinlashtirish, hamda meva-sabzavot eksportini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi.

1-jadval

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning natijalari¹

Ko'rsatkichlar	2019	2020	2021	2022	2023
Yalpi ichki mahsulot hajmi, mlrd so'm	594659,6	668038	820536,6	995573,1	1204485
Aholi real daromadlari hajmi, mlrd so'm	333003	381814	485835	587754	687537
Aholi jon boshiga real daromadlar hajmi, ming so'm	9916,6	11153,7	13914,7	16487,7	18881,9
Tovarlar eksporti, mln AQSh dollar	14023,8	13097,3	14081,1	15275,9	19229,1
Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi, mlrd so'm	195927	210195	239553	266240	356071
Asosiy kapitalga investitsiyalarda davlat budjeti, foizda	9	6,8	9,3	8	6,5
Kichik tadbirkorlik subyektlarida band bo'lganlar soni, ming kishi	10318,9	9865,7	10080,6	10131,1	10373,3
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari umumiy hajmi, mlrd so'm	216283	250251	303416	345192	405418
Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, mlrd so'm	322536	368740	456056	553265	658992

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2019-2023-yillar davomida O'zbekistonda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar natijasida asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar sezilarli darajada o'sdi. O'zbekiston iqtisodiyotida yalpi ichki mahsulot (YAIM) va tovarlar eksporti hajmi barqaror o'sishga erishdi. YAIM hajmi 2019-yilda 594660 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 1204485 mlrd so'mgacha yetgan. Bu ikki karra o'sishni ifodalaydi va iqtisodiy faollikning, ishlab chiqarish quvvatlarining hamda xizmatlar sektorining kengayganidan dalolat beradi. Bunday o'sish iqtisodiy islohotlar samaradorligining aniq ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanayotganini ko'rsatadi.

Shuningdek, aholining real daromadlari hajmi 2019-yildagi 333003 mlrd so'mdan 2023-yilda 687537 mlrd so'mga yetib, deyarli ikki baravarga o'sdi. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real daromadlar ham keskin oshgan bo'lib, 2019-yilda 9916,6 ming so'mni tashkil etgan bo'lsa,

¹ <https://siat.stat.uz/> O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy sayti ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tizimlashtirildi

2023-yilda bu ko‘rsatkich 18881,9 ming so‘mga yetgan. Bu o‘shish aholining farovonligi oshib borayotganini ko‘rsatadi va islohotlarning ijtimoiy samarasini aks ettiradi.

Tashqi savdo sohasida ham ijobiy tendensiyalar kuzatildi. Tovarlar eksporti hajmi 2019-yilda 14023,8 mln AQSh dollarini tashkil qilgan bo‘lsa, 2023-yilda bu ko‘rsatkich 19229,1 mln dollarga yetgan. Bu davr mobaynida eksport hajmi qariyb 5 milliard dollarga oshgan bo‘lib, O‘zbekiston mahsulotlariga tashqi bozorlarda talab ortib borayotganini va eksport salohiyatining kengayayotganini anglatadi. Eksport o‘shishining asosiy omillari sifatida ishlab chiqarish hajmining ko‘payishi, eksportbop mahsulotlar assortimenti kengayishi, eksportchilarga berilgan imtiyozlar va tashqi savdo tartib-taomillarining soddalashtirilganini ko‘rsatish mumkin.

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 2019-yildagi 195927 mlrd so‘mdan 2023-yilda 356071 mlrd so‘mga oshgan bo‘lib, bu iqtisodiyotga sarmoya jalb qilish faollashganini ko‘rsatadi. Shunga qaramay, ushbu investitsiyalardagi davlat budjeti ulushi 2019-yildagi 9 foizdan 2023-yilda 6,5 foizgacha pasaygan. Bu esa xususiy va xorijiy investitsiyalar ulushining oshayotganidan dalolat beradi va iqtisodiyotni liberallashtirish yo‘lidagi muhim siljish sifatida baholanishi mumkin.

Kichik tadbirkorlik subyektlarida band bo‘lganlar soni nisbatan barqaror bo‘lib, 2019-yildagi 10318,9 ming kishidan 2023-yilda 10373,3 ming kishiga oz miqdorda oshgan. Bu esa bandlikning asosan boshqa sohalar – yirik sanoat, xizmatlar yoki mehnat migratsiyasi hisobiga taqsimlanayotganidan dalolat berishi mumkin.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmi ham barqaror o‘shishda davom etgan bo‘lib, 2019-yildagi 216823 mlrd so‘mdan 2023-yilda 405418 mlrd so‘mga yetgan. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi esa yanada yuqori sur‘atda o‘shib, 2019-yildagi 322536 mlrd so‘mdan 2023-yilda 658992 mlrd so‘mga yetgan. Bu holat sanoat tarmog‘ining iqtisodiyotdagi ulushi ortib borayotganini va sanoatlashtirish strategiyasining amaliy samarasini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, ushbu davrda iqtisodiy islohotlar natijasida investitsiyaviy faollik, ishlab chiqarish hajmi va aholi daromadlarida sezilarli o‘shish kuzatilgan. Bu esa O‘zbekiston iqtisodiy modelining modernizatsiya yo‘nalishida izchil rivojlanayotganini, islohotlarning ijobiy natijalar berayotganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, davlat ishtirokining qisqarib borayotgani va xususiy sektorning kuchayishi iqtisodiyotni bozor mexanizmlariga moslashtirishda muhim o‘zgarishlar sodir bo‘layotganidan darak beradi.

Ushbu tahlillar natijalariga ko‘ra shuni aytish mumkin-ki, so‘nggi yillarda O‘zbekiston o‘z iqtisodiyotini liberallashtirish va global iqtisodiy maydonga integratsiya qilish uchun keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirdi. Ushbu islohotlar nafaqat ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish, balki xorijiy sarmoyadorlarni jalb qilish orqali iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini tezlashtirishga qaratilgan.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Ushbu tahlillar natijalariga ko‘ra shuni aytish mumkinki, so‘nggi yillarda O‘zbekistonda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar mamlakat iqtisodiy salohiyatini oshirish, tashqi investitsiyalarni jalb etish, sanoat va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini kengaytirish, shuningdek, aholi real daromadlari va farovonligini oshirishda muhim rol o‘ynadi. Islohotlar tufayli yalpi ichki mahsulot, eksport hajmi, asosiy kapitalga investitsiyalar va sanoat ishlab chiqarishi kabi ko‘rsatkichlar barqaror o‘shishga erishdi. Aholining real daromadlarining o‘shib borayotgani, daromadlarning aholi jon boshiga hisoblangan hajmining ko‘paygani – islohotlarning ijtimoiy samaradorligini yaqqol ko‘rsatmoqda.

O‘zbekistonda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar mamlakatning iqtisodiy o‘shishini ta‘minlashda, investitsion muhitni yaxshilashda va aholi farovonligini oshirishda muhim rol

o'ynadi. Jumaladan, iqtisodiy islohotlarning natijasi o'laroq O'zbekiston iqtisodiyoti so'nggi yillarda yuqori o'sish sur'atlarini ko'rsatdi. Xususan, yalpi ichki mahsulot o'sishi sezilarli darajada tezlashdi va 2024-yilda 1454573,9 mlrd so'mni tashkil etdi, bu o'tgan yilga nisbatan 20,8 foizga o'sgan.

Ishbilarmonlik muhitining yaxshilanishi holati kuzatilib, Jahon Bankining "Biznesni yuritish osonligi" reytingida O'zbekiston sezilarli darajada yuqori pog'onalarga ko'tarildi. Yangi bizneslarning paydo bo'lishi va kichik korxonalarining rivojlanishi kuzatildi.

Eksport salohiyatining oshishi kuzatildi, ya'ni islohotlar natijasida O'zbekistonning eksport geografiyasi kengaydi. Xususan, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, avtomobillar, to'qimachilik va farmatsevtika mahsulotlari eksporti oshdi. Turmush Darajasining Oshishi, ish o'rinlarining ko'payishi, daromadlarning ortishi va ijtimoiy dasturlar orqali aholining turmush darajasi yaxshilandi.

Umuman olganda, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar aholi daromadlarini oshirish va ularning hayot sifatini yaxshilashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bu jarayonda davlat siyosatining izchil olib borilishi, institutsional islohotlarning chuqurlashuvi va inson kapitaliga investitsiya kiritilishi O'zbekistonning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Kelajakda bu islohotlarni davom ettirish, sanoatni diversifikatsiya qilish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali O'zbekiston yanada raqobatbardosh iqtisodiyotga ega bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-noyabr Oliy Majlis Qonunchilik palatasining majlisidagi nutqi
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son farmoni. [URL:https://lex.uz/ru/doss/5841063](https://lex.uz/ru/doss/5841063)
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-martdagi “Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5975-son Farmoni, <https://lex.uz/ru/docs/-4776669?ONDATE=29.12.2023%2000>
4. Joseph E. Stiglitz – “Globalization and Its Discontents” (2002)
5. Daron Acemoglu & James A. Robinson – “Why Nations Fail” (2012)
6. Abdurahmonov Q.X.. Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot. Darslik. -T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «Fan» nashriyoti davlat korxonasi, 2019. 592b.
7. Iskandarova, D. (2024). MOLIYAVIY SAVODXONLIKNING AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI YAXSHILASHDAGI ROLI. *Nashrlar*, 55-58.
8. Iskandarova, D. (2024). Econometric Analysis of Population Income Formation in Uzbekistan. *American Journal of Science on Integration and Human Development* (2993-2750), Vol. 2, No. 5(2024), pages 61-67.